

OLIV TA’LIM MUASSASASIDA TALABALARNING MA’NAVIY-AXLOQIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

¹Mirzabekov Mirkomil Saydahmadovich, ²Sulaymanov Muhammad Sharofiddin o‘g‘li

¹JizPI, dotsent

²JizPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217807>

Annotatsiya. Talabalarda ma’naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishning yetakchi determinantlari empatiyaga moyillik, altruistik, mafkuraviy tahdidlardan himoyalaniş kabi komponentlarni pedagogik shart-sharoitlar va qadriyatli motivlarni aniqlashtirishga maqsadli yo‘naltirish hamda tarbiyaviy ishlar bilan samaradorlik omillariga ko‘ra uyg‘unlashtirish asosida aniqlashtirilgan.

Kalit so‘zlar: eksplikatsiya, intellekt, gumanizm, ma’naviy mental eksplikatsiya, tizimlik, eksplitsit rivojlanish, xulq.

Jahonning mafkuraviy mental eksplikatsiyasida aholining turli qatlamlari manfaatlarini himoya qiluvchi ma’naviy-axloqiy sifatlarning eksplitsit shakllanishini tadqiq qilish tendensiyalari kuzatilmoqda. Jahonda kuchayib borayotgan turli mafkuraviy xavf-xatar va ziddiyatlar, destruktiv g‘oyalar xuruji, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar mas’ul davlat tuzilmalariga o‘z faoliyatini “Barcha sa’y-harakatlar inson qadri uchun”, degan ustuvor g‘oya asosida yanada birlashtirish vazifasini yuklamoqda. Yer kurrasining mafkuraviy maydonlaridagi siyosiy raqobati yadro poligonlaridan ham shiddatliroq tus olayotganligidan kelib chiqib, oliy ta’lim muassasalari talabalarining ma’naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirish, ularda qadriyatli munosabatlar faoliyatini shakllantirish, yoshlar ongiga yuksak ma’naviy fazilatlarini singdirishga qaratilgan pedagogik jarayonlarni tashkil qilishga alohida ahamiyat qaratilmoqda [2].

Dunyoda ta’lim muassasalari tahsil oluvchilariga ta’sir etayotgan ma’naviy xatarlarning oldini olish, ular orasida gender tenglik, kriminal xatti-harakatlar, huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning sodir bo‘lishini kamaytirish, gumanizm, tolerantlik, ijtimoiy intellektni rivojlantirish, o‘zaro munosabatda hurmat, kengfe‘llik, kechirimlilik, sabr, oqibat tuyg‘ularini kuchaytirish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar o‘tkazilmoqda. Shu bilan birga, jamiyat manfaatlarini bog‘liq yondashuvlarni o‘rganish, talabalar o‘rtasida empatiya, ma’naviy altruistik qarashlarni kengaytirish, jamiyat tomonidan belgilangan ma’naviy-axloqiy normalarga rioya qilish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha ham tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mamlakatimizda yoshlarni ijtimoiy munosabatlar tomon yo‘llash natijasida ularning shaxs va subyekt sifatida shakllanishi, aqliy rivojlanishi, tarbiyalanganlik darajasining o‘shishi, jamiyat tomonidan belgilangan xulq normalariga rioya qilishi, tabiiy imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarishi, ijtimoiy tajriba orttirish imkoniyatlarini kengaytirishning me‘yoriy omillari yaratildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF - 60-son Farmonida yangi mazmundagi uzluksiz ta’lim tizimini yaratishning huquqiy-me‘yoriy asoslarini modernizatsiyalash ustuvor

yo‘nalish sifatida belgilandi.¹ Natijada milliy mental xarakterimizga mos keladigan tolerantlik, bag‘rikenglik, yuksak axloqiy dunyoqarashga ega bo‘lgan respublikamiz yoshlarini ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy axloqiy fazilatlar, empatik g‘amxo‘rlik bilan bog‘liq ma‘naviy tuyg‘ular, ruhiy altruistik yo‘nalishdagi fazilatlarini namoyon qiluvchi psixologik-pedagogik tizimni takomillashtirishga katta imkoniyatlar yaratildi. Bo‘lajak mutaxassis sifatida talabalar har qanday vaziyatda tanqidiy fikrlash va muammolar yechimini topish, o‘zaro hamkorlik asosida yetakchilik qobiliyatini namoyon etish, innovatsion bilimlarga chanqoqlik va vaziyatga moslashuvchanlik, tadbirkorlik va ishbilarmonlik, insonlar bilan samarali muloqotni tashkil etish, ishlab chiqarish jarayonida ma‘lumotlarni baholash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan tizimni ishlab chiqishga ehtiyoj sezilmoqda. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun oliy ta‘lim muassasalari tahsil oluvchilarida ma‘naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirish strategiyasini o‘quv jarayoniga tatbiq etish dolzarb muammo hisoblanadi [2,3].

Oliy ta‘lim muassasalari talabalarida ma‘naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish quyidagilardan iborat:

- “ma‘naviy mental eksplikatsiya”, “ma‘naviy-axloqiy sifatlar”, “eksplitsit rivojlanish” kabi pedagogik kategoriyalarning ijtimoiy-pedagogik mazmunini aniqlashtirish;

- talabalarda ma‘naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishning yetakchi determinantlarini pedagogik shart-sharoitlar, qadriyatli motivlarni aniqlashtirishga ustuvorlik berish asosida takomillashtirish;

- talabalarda mental reprezentativ paradigma orqali ma‘naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirish modelini takomillashtirish;

- talabalarda ma‘naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishning bosqichlarini takomillashtirish;

- mental reprezentativ paradigma orqali ta‘lim muassasalari uchun talabalarda ma‘naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda tashkil qilinadigan tarbiyaviy va didaktik jarayonlarni tizimlashtirish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Talabalarda ma‘naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda didaktik jarayonlardagi o‘quv materiallarni tushunish, tushuntira olish, tasvirlash, aniqlash, muhokama qilish, shakllantirish, namoyish qilish, illyustratsiya kabi kategoriyalar yordamida muvaffaq bo‘linadi. Bilim olishga yo‘naltirilgan vazifalar, muammoni yechish, rejalashtirish, tushuntirish, ko‘rsatish, tajribadan o‘tkazish, qo‘llash, o‘qitish, namoyish etish va boshqalar asosida shakllantiriladi.

Anketa savollariga berilgan javoblardan va oliy ta‘lim muassasalarida tashkil qilingan mashg‘ulot tahlillaridan aniqlanishicha, talabalarda ma‘naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishga mo‘ljallangan o‘quv kurslaridagi mavzular: globallashtirish (67%), inson huquqlari (77%), kasbga yo‘naltirish (78%), vatanparvarlikka oid mavzular taqsimoti (83%) belgilangan. Demak, oliy ta‘lim muassasalarida tashkil qilingan mashg‘ulotlarda ma‘naviy-axloqiy sifatlarni namoyish etuvchi komponentlar mohiyatini yoritib beruvchi mavzular mazmunan boyitilishiga ehtiyoj mavjud.

Talabalarining ma‘naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishga mo‘ljallangan mavzular 71% ni tashkil etar ekan, bu ko‘rsatkichni, albatta, yuqori foizga ko‘tarish zarurati yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>.

Talabalarda ma’naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirish uchun didaktik metodlardan tashqari, tarbiyaviy metodlardan ham foydalanish samarali natija berishi kuzatishlarimizdan aniqlandi. Bular: ishontirish, mashq qildirish va mustaqil ishlash, kuzatish, rag‘batlantirish, o‘rnak ko‘rsatish va shaxsiy namuna kabi metodlar samarali ekanligi aniqlandi.

Oliy ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan o‘quv kurslari tahsil olayotgan talabalarda ma’naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirish, ularning siyosiy saviyasining o‘sishi, dunyoqarashini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Shu bilan birga, o‘tmishda bo‘lgan va hozirgi kunda bo‘layotgan xalqaro siyosiy voqealarni to‘g‘ri baholash, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy taraqqiyoti muammolariga ongli munosabatda bo‘lishga o‘rgatish uchuntalabalarda ma’naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirish modelini amaliyotga tatbiq qilish ehtiyoji mavjudligi aniqlandi [4].

1 - rasm. Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish mexanizmi

Ushbu modelning didaktik tizimlarga tatbiq qilinishi talabalarning ta'lim va bilimlarga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytirish, mustaqil dunyoqarash, ish yuritishga o'rgatish, milliy iftixor va umuminsoniy qadr-qimmat tuyg'usini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etishi tajribaviy mashg'ulotlar asosida tasdiqlandi.

Talabalarning ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda **qo'llaniladigan yondashuvlar**: tizimli-kognitiv, maqsadli, uzluksiz, Ona zamin moddiy-ma'naviy va ma'rifiy

meroslarini qadrlash, ular bilan faxrlanish, milliy qadriyatlar va ilg‘or tarbiyaviy tajribalar uyg‘unligida o‘z ifodasini topadi. Shuningdek, qadriyatli unsurlarga ustuvorlik berish asosida ishlab chiqilgan indikativ vositachi model asosida OTM talabalarining ma’naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantiruvchi mezonlar takomillashtirildi (1-rasm).

2-rasmda ifodalanganidek, oliy ta’lim muassasalari talabalarining ma’naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishda tahlil, baho, bashoratlash va modellashtirish tarbiyaviy jarayonni qamrab oluvchi unsurlar sifatida ishtirok etadi.

OTM talabalarida ma’naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantiruvchi mezonlarni baholashda ularning ko‘rsatkichlari, ifodalanganlik darajasi, dinamizm belgilari, xususiyatlarining tahlili inobatga olindi.

Fikrimizcha, oliy ta’lim muassasalari talabalarida ma’naviy-axloqiy sifatlarni asosan 7 bosqichda shakllantiriladi va rivojlantiriladi: 1) **bilish** – kelgusi kasbiy faoliyatida deontologik qadriyatlarni egallash; 2) **kasbiy kompetentlikni** rivojlantirish; 3) **e’tiqod** – vatanparvarlik qadriyatlari to‘g‘risida olgan bilimlarini e’tiqodga aylantirish; 4) **harakat** – e’tiqodni amaliy ishlar orqali namoyon etish; 5) **refleksiya** – kasbiy sohaga aloqador qarorlarni qabul qila olish; 6) **monitoring** – baholash – o‘z faoliyatini tahlil qila olish asnosida kelgusidagi kasbiy faoliyatini to‘g‘ri tashkil qila olish; 7) **stimul** – shaxsiy va kasbiy faoliyati natijasida rag‘batga ega bo‘lish, kelajakda yetuk mutaxassis bo‘lib, Vatan ravnaqiga xizmat qilish hissini shakllantirishimiz zarur deb hisoblab, quyidagi vazifalarni bajarishimiz lozim:

1. Oliy ta’lim muassasalari talabalarida ma’naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirish uchun ustuvor bo‘lgan tamoyillar – milliy qadriyatlar va umumbashariy qadriyatlarga tayangan holda, mamlakatimizning Taraqqiyot strategiyasi ma’no-mazmunini anglashlari uchun har haftada ma’ruzalar tashkil qilish maqsadida maxsus tarbiyaviy Dasturlar ishlab chiqish zarur.

2. Ta’limiy modellar sifatida talabalarda ma’naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantiruvchi maqsadlarni oydinlashtirish va ta’limiy hamda tarbiyaviy metod va vositalardan, resurslardan oqilona foydalanishga mo‘ljallangan – nazariy va amaliy (refleksiv, vositachi, baholovchi) modellarni ishlab chiqish va ta’lim muassasalarining pedagogik amaliyotiga tatbiq etish lozim.

3. AKT va raqamli elektron vositalar imkoniyatlaridan keng foydalanilgan holda aholining keng qatlamini tashkil qiluvchi yoshlar uchun ma’naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantiruvchi, fuqarolik e’tiqodini mustahkamlashga mo‘ljallangan ijtimoiy roliklar, chelenjlar, trenajyorlar yaratish va ularni OAVlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali keng targ‘ib qilish jarayonlarini kengaytirishimiz darkor.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-sonli Qarori // –T.; Xalq so‘zi gazetasi, 2017. 79 (6773)-son. – 48 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni // –T.: <https://lex.uz/docs/4545884>.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: 2021. –267 b.
4. Abdullayeva Sh.A. O‘spirinlarning tarbiyalanganlik darajasini diagnostika qilish va xulqidagi nuqsonlarni korreksiyalash. Monografiya. –T.: Fan va texnologiya, 2016. –184 b.